

Plantas que cultivamos

En el idioma Moré

Plantas que cultivamos

En el idioma Moré

Propiedad intelectual: El pueblo moré
Compilado por Lena Sell, 2019
con la colaboración de los hablantes Rosendo
Tocon Wiri, Manuel Sae Iquit, Maria Sae Iquit

Impreso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

akop

yuca

**anika, tupwiran timak,
memtim, tom at, toko
akop, towa ko akop,
xik xik timak
kiri, okon
moro
mazan**

especies de yuca

yuca brava
chivé

una especie de papa

mapak

maíz

pwiko mapak
towako mapak
mwemchi, memchi
witok
tatat tam ko mapak
tomko mapak

maíz duro
 maíz blando blanco
 maíz morado
 maíz blando, amarillo
 especie de maíz
 maíz negro

arusu
arroz

ritan
plátano

tima okon

plátano largo

waka pi pwek

guineo

sasik ye
wum ye, fuye
kara kara pwek
memye
towaye memye
kaw towa

guineo isleño
 guineo motacusito
 plátano bellaco
 guineo morado
 guineo mataborracho
 guineo macho

arizam
caña de azúcar

wana wana at
towa at
pe xakaw
tom at

caña listada
caña cayana, caña blanca
especie de caña blanca
caña morada

o'o, o
ají

naran ye o

ají dulce

upwin, upwiñ
mate

katip

joco, zapallo

wiri ro'
orom
utuk pwek

especie de joco
 especie de joco
 especie de joco

komata
frejol

mani
maní

rutiman
camote

towaye rutiman

camote blanco

sandia, saniya
sandía

wom
algodón

mororo
papa gualusa

kaxin
piña

kaxirako chik tipan

piña del monte

yuwe
tabaco

kakam
tutuma

kukiñ

tutumillo

fu'a
papaya

mayawa, wayawa
guayaba

añom
sinini

kayiti'
chocolate

kanowan

chocolate del monte,
chocolatillo

manka
manga

madye naransa
limón

Ilustraciones

Todas las ilustraciones fueron bajadas de la página web plantillustrations.org. Las fuentes de las imágenes son las siguientes:

tapa: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 48 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327981

p.1: yuca (*Manihot esculenta*)

Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 3: t. 176 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=90590

p.2: maíz (*Zea mays*)

Masclef, A., *Atlas des plantes de France*, vol. 3: t. 365 (1893)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=266879

p.3: arroz (*Oryza sativa*)

Miller (Mueller. Müller), J.S., Borckhausen, M.B., *Illustratio systematis sexualis Linnæi [folio (German) edition]*, t. 19 (1770-1777) [J. Miller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=129306

p.4: plátano (*Musa x paradisiaca*)

Trew, C.J., Ehret, G.D., *Plantæ selectæ*, vol. 2: t. 18 (1751) [G.D. Ehret]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=58516

p.5: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 444 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38098

p.6: caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)

Tussac, F.R. de, *Flore des Antilles*, t. 23 (1808) [Poiteau]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=37082

p.7: ají (*Capsicum sp.*)

Fuchs, L., *New Kreüterbuch*, t. 418 (1543)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=184833

p.8: mate (*Lagenaria siceraria*)

Bonelli, Giorgio, *Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum*, vol. 1: t. 69 (1783-1816)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=139441

p.9: joco (*Cucurbita sp.*)

Revue horticole, sérié 4, (1852-1974) [L. Guillot]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315377

p.10: frejol (*Phaseolus vulgaris*)

Houtte, L. van, *Flore des serres et des jardin de l'Europe*, vol. 17: t. 0 (1845)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=147436

p.11: maní (*Arachis hypogaea*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 42 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31504

p.12: camote (*Ipomoea batatas*)

Addisonia, vol. 9: t. 306 (1924) [M.E. Eaton]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163120

p.13: sandía (*Citrullus lanatus*)

Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 5: t. 305 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=91330

p.14: algodón (*Gossypium barbadense*)

d'Orbigny, C.V.D., *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*, plates vol. 3, t. 23 [Dicotylédones 11] (1841-1849) [Maubert]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=194333

p.15: papa gualusa (*Xanthosoma sagittifolium*)

Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 23 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327956

p.16: piña (*Ananas comosus*)

Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 456 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38110

p.17: tabaco (*Nicotiana* sp.)

Froeschl, D., *Codice Casabona*, t. 183

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=367863

p.18: tutuma (*Crescentia cujete*)

Jacquin, N.J. von, *Selectarum stirpium Americanarum historia* (2nd -luxury-ed.) [Biblioteca Nacional de Colombia], p. 85, t. 167 (1839)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=212764

p.19: urucú (*Bixa orellana*)

Moninckx, J., *Moninckx atlas*, vol. 5: t. 7 (1682-1709)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=133751

p.20: papaya (*Carica papaya*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 34 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31496

p.21: guayaba (*Psidium guajava*)

Blanco, M., *Flora de Filipinas*, ed. 3, t. 48 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=63333

p.22: sinini (*Annona muricata*)

Britton, N.L., Horne, F.W., *Popular flora of Puerto Rico*, *Flora Borinqueña* [unpublished watercolors], t. [34] [F.W. Horne]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=342448

p.23: chocolate (*Theobroma cacao*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 2: t. 1572 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=46445

p.24: manga (*Mangifera indica*)

Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 61 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327994

p.25: limón (*Citrus aurantifolia*)

Curtis's Botanical Magazine, t. 6731-6792, vol. 110 [ser. 3, vol. 40]: t. 6745 (1884) [M. Smith]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=4226

p.26: naranja (*Citrus sinensis*)

Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 1: t. 2 (1887) [W. Müller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=13180
